

**Edital Projetos de Pequeno Porte do Consulado-Geral da Alemanha para o
Nordeste do Brasil**

INGÁ: VIVÊNCIAS INDÍGENAS NO NORDESTE ATRAVÉS DA ARTE

10.5281/zenodo.17602706

Equipe

Coordenação: Kalina Vanderlei Silvaⁱ; Karl Schursterⁱⁱ

Pesquisadores do Geshcal-UPE (equipe técnica): Giovane Albino; Diego Leonardo Santana; Aline Cândida de Araújo; Anthony Assis da Silva; Maria Lavinia de Lima Gabriel Arcanjo;

Curadores Indígenas: João Victor Rocha de Lima (João Malunguinho); Enrique Andrade

Resumo: O projeto “INGÁ: Vivências Indígenas no Nordeste através da Arte” propõe uma ação educacional e artística voltada à valorização das culturas indígenas nordestinas e à promoção de práticas pedagógicas antirracistas. Coordenado pelo Gehscal-UPE, o projeto articula curadoria indígena, ensino de História e Arte Contemporânea Indígena, visando aproximar estudantes e professores da educação básica às vivências e expressões artísticas dos povos originários de Pernambuco. A iniciativa prevê uma exposição pocket itinerante e a produção de materiais didáticos digitais e impressos (curtas-metragens, catálogo e e-books), com o objetivo de combater o racismo estrutural, fortalecer o protagonismo indígena e fomentar a empatia cultural por meio da arte. Inspirado no pensamento de Jaider Esbell e em referenciais decoloniais como Linda Tuhiwai Smith e Silvia Rivera Cusicanqui, o projeto combina pesquisa, arte e pedagogia para construir pontes entre diferentes comunidades de saber e contribuir para uma educação inclusiva, crítica e transformadora.

Palavras-chave: Arte Indígena Contemporânea; Educação antirracista; Povos indígenas do Nordeste; Ensino de História; Decolonialidade; Empatia cultural; Direitos humanos.

Apresentação da Instituição

Esse é um projeto proposto por docentes da Universidade de Pernambuco\Campus Mata Norte com ampla experiência em ensino e extensão acadêmica em trabalhos sobre populações vulneráveis, direitos humanos e história e arte indígena, docentes esses vinculados ao Gehscal-UPE.

O Gehscal-UPE (grupo de estudos em história sociocultural da América Latina) é um grupo de pesquisa consolidado, com 20 anos de atividades, coordenado por dois bolsistas de produtividade do CNPq com ampla produção de impacto internacional em pesquisa, ensino e extensão e com foco em Direitos Humanos. O grupo está sediado no

Campus Mata Norte da Universidade de Pernambuco, onde trabalha pela interiorização e descentralização da produção de conhecimento científico, contando com pesquisadores em diferentes níveis de titulação e experiência, além de uma ampla rede de apoio (<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/15172>). Entre seus canais conta com o Kmakya-Histórias Indígenas (@kmaikya), voltado para a divulgação de artes e artistas indígenas e de materiais didáticos sobre ensino de histórias indígenas.

Para o presente projeto, o Gehscal conta com a colaboração de produtores culturais indígenas com experiência em curadoria e expografia e produção de projetos e audiovisuais. João Victor Rocha de Lima (João Malunginho, @joaomalunginho) é indígena em retomada do agreste pernambucano, professor em escolas públicas do interior do estado, trabalha a 5 anos com Letramento Racial e atua como Coordenador de Campo, avaliando possíveis impactos de grandes empreendimentos nas culturas populares e faz parte da articulação do Fórum de Indígenas Historiadores. Enrique Andrade (@professorenriqueandrade) é educador social, historiador, multiartista, poeta e está curador independente, realizando projetos de guerrilha expositiva. Como multiartista, vivencia experiências no Ateliê Casa 97, com foco no campo da performance, instalação, arte objeto, pintura, modelagem e poesia. Mestre pelo Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. É um dos fundadores da Ciranda Curatorial, coletivo de assessoria em curadoria e exposições. Em 2024, publicou o livro de poesias "Cura D'água", pela editora Folheando. Ambos são indígenas em retomada.

Apresentação do Projeto

Os povos indígenas do Nordeste do Brasil estão hoje entre as populações mais vulnerabilizadas do país. Tendo sido os primeiros povos originários a serem confrontados pelos invasores europeus no século XVI, estão entre aqueles que mais foram atingidos por processos genocidas e etnocidas no território, inclusive processos de invisibilização que levaram, durante o Império brasileiro, a sua categorização oficial como 'extintos'. Somente na década de 1990 a Antropologia, principalmente a partir do trabalho de João Pacheco de Oliveira, começou a reconsiderar essa situação, reconhecendo que os povos originários do Nordeste não haviam desaparecido, mas se reconfigurado social e culturalmente em resistência aos muitos ataques que ainda ocorriam. Assim, as identidades de povos como os Kapinawá, os Truká e os Kambiwá surgiram de processos de etnogêneses, como resistência às muitas violências sofridas.

Na década de 2020, essa resistência continua ativa, resultando em territórios demarcados, como o dos Fulxaxó em Sergipe (SEAGRI, 2024), identidades reconhecidas, como a dos Kariri no Piauí em 2020 (Oliveira, 2020) e aumento populacional, com a Bahia surgindo no Censo de 2022 como o segundo estado brasileiro de maior população indígena e Pernambuco em quarto lugar (FUNAI, 2023). No entanto, apesar dessas vitórias, o racismo contra indígenas ainda é uma realidade no Nordeste (TJPB, 2024), com a educação básica sofrendo com o despreparo de professores e a falta de material didático adequado (Novak, Marques, Santos, 2022). De fato, mídia e escola são os principais reprodutores de representações racistas contra indígenas no Brasil (Correia, Maia, 2021; Silva, 2023a) e na educação básica em particular a conjunção de falta de preparo dos docentes, materiais didáticos que silenciam sobre histórias e vivências indígenas, um currículo eurocêntrico e práticas educacionais excludentes levam à perpetuação de um imaginário racista entre os estudantes (Silva, 2023a; Silva, 2023b). Práticas e imaginário esses que alimentam o obscurantismo e beneficiam ações e políticas racistas, como aquelas que permitem que latifundiários usem ‘fake news’ para colocar a opinião pública contra os indígenas (CIMI, 2025).

Nesse sentido, acreditamos que ações educacionais que destaquem o protagonismo indígena e tenham como público-alvo estudantes e professores da educação básica são importantes ferramentas antirracistas. E acreditamos no potencial da arte de aproximar culturas, seguindo as propostas do artista, geógrafo e pensador macuxi Jaider Esbell que criou o movimento Arte Indígena Contemporânea (AIC) como estratégia para gerar empatia entre os não-indígenas para as lutas indígenas. Para Esbell, a Arte indígena deveria funcionar como uma arma(dilha) em prol da resistência cultural e o fazer artístico do ‘artista’ indígena deveria ser capaz de levar suas “demandas a gente que nunca saberia da nossa existência por outros caminhos” (Esbell, Neiva, 2020).

Considerando o potencial educacional da Arte em geral e da Arte indígena em particular como formulada por Esbell, assim como a experiência prévia da coordenação desse projeto com educação antirracista e história da arte indígena, propomos aqui uma ação educacional que apresente obras de artistas indígenas contemporâneos pernambucanos a escolas da educação básica do Estado de Pernambuco, em formato de vídeos, ilustrações e ebooks educacionais, tentando usar a arte como ponte para a criação de empatia, como proposto por Esbell, e como ferramenta de incentivo ao pensamento crítico entre os estudantes.

Assim inspirados, nomeamos nosso projeto a partir de um dos mais reverenciados monumentos artísticos indígenas da região: a Pedra do Ingá (PB). Esse conjunto artístico, esculpido por povos indígenas que habitavam entre a Mata Atlântica e o Agreste milênios antes dos Tupi chegarem nesse território, desafia os estudiosos acadêmicos que há séculos especulam sobre os significados de seus petróglifos, ao mesmo tempo que serve de referência para os povos indígenas do Nordeste, atestando, através da arte, sua longevidade na região. Para os indígenas, ela é um dos grandes monumentos que falam da ciência dos antigos como informa João Malunguinho que considera que as marcas da Pedra, que com o tempo dançam, nos relembram um ponto de convergência entre nossos povos da Mata Atlântica e Caatinga, também falando da excelência tecnológica indígena em registrar o seu ser que encontra a singularidade no que é comunidade, sem separação entre humano e paisagem.

Petróglifos da Pedra do Ingá. Foto: Iphan. Disponível em:

<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/824>

Ações planejadas:

Propomos produzir uma exposição *pocket* itinerante sobre vivências indígenas no Nordeste, com obras visuais de artistas indígenas de Pernambuco, que será levada para escolas parceiras em diferentes municípios e que incluirá a produção e distribuição de

material complementar (curtas metragens e catálogos) e contará com a presença de monitores capacitados para viabilizar o acesso dos estudantes e professores ao material.

Assim, desenhamos uma exposição *pocket* itinerante e um catálogo impresso e digital.

1-Exposição: Convidaremos artistas indígenas de Pernambuco para produzirem obras visuais que retratem as vivências indígenas e que possam ser expostas para um público juvenil. Em paralelo, produziremos vídeos de curta metragem que expliquem os conceitos básicos a serem disponibilizados nas escolas parceiras, antes e durante a exposição, e depois veiculados nos canais digitais do Gehscal.

2-Catálogo: produziremos um catálogo, a ser impresso e disponibilizado digitalmente e de distribuição gratuita, que apresente as obras, os artistas e seus povos em linguagem acessível, trazendo também textos sobre Arte Indígena Contemporânea e em diálogo com os vídeos produzidos.

Objetivos:

-Promover uma aproximação antirracista dos estudantes da educação básica do interior estado de Pernambuco com as vivências indígenas através da Arte Indígena Contemporânea.

-Produzir estratégias e materiais didáticos para o ensino de História e Culturas indígenas, segundo a Lei nº 11.645/2008, que levem em consideração às realidades regionais das escolas do interior do Nordeste.

-Apoiar a produção artística indígena de Pernambuco.

Público-alvo: Estudantes de ensino fundamental e médio de escolas da rede pública estadual de Pernambuco e municipal dos seguintes municípios: Olinda (Região Metropolitana do Recife); Nazaré da Mata e Paudalho (Zona da Mata\Mata Norte); Surubim e Feira Nova (Agreste).

Impacto esperado: As ações planejadas buscam gerar impactos tanto imediatos quanto duradouros nas dimensões educacional, cultural e social. No curto prazo, o projeto pretende combater o racismo contra povos indígenas por meio de práticas pedagógicas e artísticas que promovam o reconhecimento e a valorização das identidades indígenas no Nordeste. Em médio e longo prazo, almeja fortalecer a produção artística indígena em Pernambuco, incentivando a autonomia criativa e a circulação das obras em espaços

escolares e culturais. Além disso, busca contribuir para a construção de uma educação pública inclusiva, equitativa e de qualidade, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 4, 10 e 16). Espera-se, assim, que o projeto amplie o repertório de professores e estudantes sobre as histórias e vivências indígenas, estimule o pensamento crítico e fomente a empatia cultural, consolidando uma rede de diálogo entre artistas, educadores e comunidades locais.

ODS:

ODS 4 – Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

ODS 10 – Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.

ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Metodologia:

Esse é um projeto de curadoria artística e prática pedagógica, elaborado a partir da perspectiva da História Cultural e do Ensino de História, com ênfase no ensino de História Indígena e nos Direitos Humanos. Nesse sentido, embasamo-lo teoricamente em autores que pensam a decolonização do Currículo e da pesquisa em História a partir de uma perspectiva indígena, assim como em pensadores indígenas que refletem sobre arte e difusão de conhecimento: de Linda Tuhiway Smith (2018) e Silvia Rivera Cusicanqui (2023), passando por Jaider Esbell (2018) e Naine Terena de Jesus (2022), até Julie Dorrico (2018, 2020).

Em termos metodológicos, dividimos o projeto em etapas: a curadoria da exposição; a ação pedagógica nas escolas; a elaboração do catálogo.

No que diz respeito à curadoria da exposição, considerando que a coordenação do projeto é feita por não-indígenas, trazemos curadores indígenas para o debate e para a seleção de artistas. A partir desse diálogo desenharemos a expografia, considerando o formato *pocket* e itinerante da mostra, assim como as estruturas das escolas. Os curadores e coordenadores convidarão os artistas, propondo o tema da mostra, discutindo os formatos possíveis e estabelecendo os prazos. Os artistas serão remunerados e terão sua

autoria e direitos sobre as obras garantidos, e assinarão um termo de cessão das obras para o projeto e a publicação.

A ação pedagógica nas escolas será pensada a partir da conversa com gestores e professores das escolas parceiras, considerando-se aí a ampla experiência da coordenação do projeto com formação de professores, projetos de extensão, ensino e pesquisa e sua atuação com a interiorização do conhecimento em Pernambuco. Nessa ação, discutiremos a localização e duração da exposição nas escolas, a presença de monitores capacitados para mediar a mostra e a distribuição do material didático produzido. Selecionaremos escolas em municípios da região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco: Olinda, Nazaré da Mata, Paudalho, Feira Nova e Surubim; e convidaremos artistas que já tenham uma carreira estabelecida como Kadu Tapuya (@kadutapuya), Fykya Pankararu (@fykyapankararu), Juliana Xukuru (@artistajulianaxukuru), Yaka Pituna (@yakapituna). Para os monitores, trabalharemos com estudantes da graduação em História da UPE\CMN que acompanharão as etapas teóricas e conceituais de elaboração das obras e materiais didáticos e atuarão como mediadores da exposição nas escolas.

Considerando que um dos objetivos do projeto é apoiar a produção artística indígena do Nordeste, e em consonância com o objetivo do presente edital de **apoiar o desenvolvimento social e sustentável da população local**, além da preocupação do Gehscal com a produção e difusão de conhecimentos no interior do estado de Pernambuco, o projeto privilegiará a contratação de artistas, produtores, designers e ilustradores indígenas e\ou do interior do estado.

Como exemplo dos trabalhos dos artistas cogitados:

“Água de Ganho / TEW NI INTANHA”, 2022. Juliana Xukuru. Foto por Renato Parada. Disponível em: <https://www.premiopia.com/juliana-xukuru/>

Yaka Pituna. Disponível em: @yakapituna

Tapuya Raytec. Kadu Tapuya. Imagem cedida pelo autor

Orçamento

O orçamento do projeto está estruturado de forma a garantir a execução integrada das etapas de curadoria, produção artística, expografia, registro audiovisual, material didático e logística.

1. Curadoria e Produção Artística

- Contratação de curadores indígenas, responsáveis pela seleção dos artistas e definição conceitual da exposição.
- Contratação de artistas indígenas de Pernambuco, com a encomenda de duas obras originais por artista, assegurando remuneração justa e direitos autorais preservados.

2. Expografia e Estrutura da Exposição

- Produção e montagem da estrutura física da exposição itinerante, incluindo impressão de displays, construção de totens e reprodução das obras com qualidade gráfica profissional, realizados por empresas especializadas sediadas em Pernambuco.

- Aquisição de equipamentos de projeção (televisor e reproduutor de mídia) para exibição dos curtas-metragens nas escolas participantes.

3. Produção Audiovisual e Material Didático

- Contratação de equipe de filmagem e animação para a realização dos vídeos em curta-metragem que comporão o material educativo da mostra.
- Contratação de designer/ilustrador e editora para a criação e finalização do catálogo impresso e digital, garantindo acessibilidade e linguagem pedagógica adequada.
- Assinatura de softwares e licenças para a produção e edição de material digital e audiovisual.

4. Logística e Operação do Projeto

- Pagamento de diárias, e contratação de transporte para deslocamentos da equipe técnica, curadores e artistas durante as atividades de montagem, exibição e mediação nas escolas de diferentes municípios do estado de Pernambuco.

Quadro de Desembolso Financeiro

Categoria	Descrição das atividades/Itens	Responsáveis/Equipe	Valor estimado em reais
Curadoria e Produção Artística	Contratação de curadores indígenas; contratação de artistas; encomenda de 2 obras por artista.	Coordenação do projeto + curadores indígenas + artistas indígenas	R\$ 20.000
Expografia e Estrutura da Exposição	Impressão de displays e totens; reprodução de obras; montagem itinerante; empresas locais.	Coordenação + equipe técnica de montagem	R\$ 35.000
Equipamentos de Projeção	Aquisição de TV e reproduutor de mídia para exibição dos curtas nas escolas.	Coordenação + Equipe Técnica	R\$ 6.000
Produção Audiovisual e Didática	Filmagem e animação dos curtas; design/ilustração;	Coordenação + Equipe Técnica +	R\$ 15.000

	elaboração do catálogo impresso e digital.	Curadores + designer + editora	
Softwares e Licenças	Assinatura de programas para edição e produção de material digital e audiovisual.	Equipe técnica	R\$ 5.000
Logística e Deslocamentos	Diárias, passagens e transporte da equipe e artistas dentro do estado de Pernambuco.	Coordenação + equipe técnica	R\$ 10.000
Divulgação e Relatório Final	Divulgação online dos vídeos e catálogo; elaboração do relatório final e prestação de contas.	Coordenação + equipe técnica	R\$ 1.000
		Total Geral	R\$ 92.000

Cronograma

Fase 1 – Planejamento e articulação (novembro de 2025 a fevereiro de 2026)

Novembro de 2025: Apresentação e submissão do projeto aos órgãos financiadores e parceiros institucionais.

Dezembro de 2025 a fevereiro de 2026: Articulação com curadores e artistas indígenas; definição conceitual da exposição; planejamento das etapas pedagógicas e seleção preliminar das escolas parceiras.

Fase 2 – Produção artística e audiovisual (março a junho de 2026)

- Produção das obras encomendadas aos artistas indígenas.
- Filmagem e edição dos curtas-metragens educativos.
- Desenvolvimento do material didático digital (e-books e vídeos).
- Continuidade da articulação com escolas para definição de cronograma de exibição.

Fase 3 – Expografia e montagem (julho de 2026)

- Encomenda e confecção dos displays, totens e materiais gráficos da exposição.
- Aquisição dos equipamentos de projeção (televisores e reprodutores de mídia).
- Preparação logística para o início das mostras itinerantes.

Fase 4 – Exposição e mediação pedagógica (agosto a novembro de 2026)

- Realização da exposição pocket itinerante nas escolas públicas participantes.
- Ações de mediação e formação com estudantes e professores, conduzidas pelos monitores do projeto.
- Produção e finalização do catálogo impresso e digital, com lançamento previsto para novembro de 2026.

Fase 5 – Divulgação e encerramento (dezembro de 2026)

- Divulgação pública dos vídeos e do catálogo nas plataformas digitais do GEHSCAL-UPE.
- Avaliação dos resultados, sistematização de dados e elaboração do relatório final.

Referências:

Catoira, Thais; Azevedo Netto, C. X. Itacoatiaras do Ingá: As diferentes ‘escritas’ no imaginário da pedra das águas. **Revista Antropológicas**, v. 29, n. 1, p. 57-83, 2018.

CIMI (Conselho Indigenista Missionário). Nota de apoio aos Xukuru Kariri em oposição às mentiras ditas em Palmeira dos Índios (AL) sobre a demanda territorial do povo. 10/10/2025. Disponível em: <https://cimi.org.br/2025/10/nota-de-apoio-aos-xukuru-kariri/> Acessado em: 24/10/2025.

Correia, S. B.; Maia, L. M.. Representações Sociais do “Ser Indígena”: Uma Análise a Partir do Não Indígena. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 41, p. e221380, 2021.

Cusicanqui, Silvia Rivera. Ch’ixinakax utxiwa: Uma Reflexão sobre Práticas e Discursos Descolonizadores. In: Mesquita, André et al (orgs). *Histórias Indígenas: antologia*. Vol. 02. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo Assis Chateaubriand MASP, 2023. pp-88-101.

Dorrigo, Julie. Vozes da literatura indígena brasileira contemporânea: do registro etnográfico à criação literária. In: Dorrico, Julie; Danner, Leno; Correia, Heloisa; Dorrico, Julie; Danner, Fernando; Danner, Leno (org.). *Literatura Indígena Brasileira Contemporânea: autoria, autonomia, ativismo*. Porto Alegre: Fi, 2020.

Dorrigo, Julie; Danner, Leno; Correia, Heloisa; Danner, Fernando (org.). *Literatura indígena brasileira contemporânea: criação, crítica e recepção*. Porto Alegre: Fi, 2018.

Esbell, Jaider. Jaider Esbell - Tembetá: Conversa Com Pensadores Indígenas. Rio de Janeiro: Azougue, 2018.

Esbell, Jaider; Neiva, Leonardo. A Arte É uma Extensão da Nossa Política para Este Mundo. *Revista Gama*, 2020. Disponível em: <<https://www.premiopipa.com/wp-content/uploads/2016/04/%E2%80%98A-arte-%C3%A9-uma-extens%C3%A3o-da-nossa-pol%C3%ADtica-para-este-mundo%E2%80%99-%E2%80%94-Gama-Revista-min-Daniel-Jabra.pdf>>. Acesso em: 21 de julho de 2025.

FUNAI. Dados do Censo 2022 revelam que o Brasil tem 1,7 milhão de indígenas. 007/08/2023. Disponível em: [https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/dados-do-censo-2022-revelam-que-o-brasil-tem-1-7-milhao-de-indigenas#:~:text=Somados%2C%20Amazonas%20e%20Bahia%20concentram,\(97%2C3%20mil\)](https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/dados-do-censo-2022-revelam-que-o-brasil-tem-1-7-milhao-de-indigenas#:~:text=Somados%2C%20Amazonas%20e%20Bahia%20concentram,(97%2C3%20mil).)). Acessado em: 29 set2025.

IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional). Itacoatiaras do Rio Ingá. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/824>. Acessado em: 04\11\2025

Jesus, Naine Terena de. Arte indígena no Brasil midiatização, apagamentos e ritos de passagem. Oraculo. 2022.

Novak, Éder da S., Marques, I. A. da C., & Santos, A. V. dos. (2022). Historicidade, Alteridade e Diversidade: Os Desafios do Ensino de História e Cultura Indígena nas Escolas. *Revista Eletrônica História Em Reflexão*, 16(31), 214–244. <https://doi.org/10.30612/rehr.v16i31.14846>

Oliveira, C. 520 anos depois, Piauí tem seu 1º território indígena reconhecido. Nova Cartografia Social da Amazonia. 09\09\2020. Disponível em: <http://novacartografiassocia.com.br/520-anos-depois-piaui-tem-seu-1o-territorio-indigena-reconhecido/> Acessado em: 26 set2025.

Oliveira, J. Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais, *Mana* 4(1): 47-77 (1998).

Oliveira, João Pacheco de (org). 2011. *A presença indígena no Nordeste: processos de territorialização, modos de reconhecimento e regimes de memória*. Rio de Janeiro: Contra Capa. 714pp.

SEAGRI (Secretaria de Estado, Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca-Governo do Estado de Sergipe). Grupo indígena Fulkaxó passa a ter terra oficial em Pacatuba SE. 01\07\2024. Disponível em: <https://seagri.se.gov.br/grupo-indigena-fulkaxo-passa-a-ter-terra-oficial-em-pacatuba-se/> Acessado em 24\10\2025.

Silva, K. V. (2023a). Quem Disse que “Os Índios estão Acabando”? Respostas Indígenas ao Discurso do “Fim dos Índios” no Ensino de História. *Outros Tempos: Pesquisa Em Foco - História*, 20(36), 220–248.

Silva, Kalina Vanderlei. Currículo de história, ensino de história indígena e direitos humanos: refletindo sobre o lugar indígena no ensino dez anos após a promulgação da DNEDH. *Humanidades & Inovação*, v. 10, n. 3, p. 28-39, 2023b.

Smith, Linda Tuhiwai. *Descolonizando Metodologias: Pesquisa e Povos Indígenas*. Curitiba: Ed. UFPR, 2018.

TJPB (Tribunal de Justiça da Paraíba). Racismo e preconceito contra povos originários permanecem vivos na sociedade. 26\06\2024. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/racismo-e-preconceito-contra-povos-originarios-permanecem-vivos-na-sociedade> Acessado em: 24\10\2025.

ⁱ Bolsista de produtividade do CNPq e professora livre docente da UPE.

ⁱⁱ Bolsista de produtividade do CNPq e professor livre docente da UPE, da Universidade de Vigo e visitante na Universidade Livre de Berlim.